

КОРХОНАЛАРДА ИННОВАЦИЯ ВА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ ТАШКИЛ ЭТИЛИШИ

Муаззамхон Шаисламова Рахимходжаевна

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети “Менежмент ва маркетинг” кафедраси катта ўқитувчиси
muazzam1981@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада корхоналарда инновацион фаолиятнинг ташкил этилиши ва инновациялар ҳақида ёритилган.

Иқтисодий ривожланишнинг ҳозирги босқичида корхонанинг инновацион фаолиятини бошқаришни такомиллаштириш тобора муҳим аҳамият касб этмоқда ва бу корхонанинг рақобатбардошлигини оширишга ёрдам беради. Корхоналар инновацион фаолияти самарадорлигини оширишда мавжуд муаммоларнинг долзарблиги ва уларнинг амалий аҳамияти, шунингдек, корхоналарга нисбатан бу масалалар бўйича ишланмаларнинг йўқлиги, ушбу мақоланинг мавзуси, унинг тузилиши ва кўламини нақадар долзарб эканлигини кўрсатади. Танланган мавзу замонавий корхоналар инновацион фаолиятида ҳал қилиниши керак бўлган муҳим ва долзарб вазифага бағишланган.

Калит сўзлар: Инновацион фаолият, самарадорлик, инновация, инновацион жараён, рақобатбардош, рақамли иқтисодиёт, ишлаб чиқариш омиллари, инновацион стратегия, инновацион тадбиркорлик.

Abstract: In this article, we will tell you how to create an innovative enterprise.

Economic development at present, well-established innovative entrepreneurship during modernization is important for the development of the profession and helps competing entrepreneurship. The innovative activity of the enterprise to increase efficiency includes the design of dolzarbliga and increasing practical significance, shuningdeck, design of the mining industry, case study, design of educational institutions and kelamines in the Dolzarbian economy. Solving the current topic of innovative activity of the enterprise is the most important and most important task.

Keywords: Innovative activity, efficiency, innovation, innovation process, competitive, digital economy, factors of production, innovative strategy, innovative entrepreneurship.

Кириш

Ўзбекистон иқтисодиёти ривожланишининг ҳозирги босқичида инновацион фаолият ва инновациялар тараққиёт ва иқтисодий ўсишнинг асосий омилига айланмоқда. Инновациялар хўжалик юритиш субъектларини модернизациялашга, уларнинг рақобатбардошлигини ошириб, замон талабларига жавоб берадиган маҳсулот ва хизматларни ишлаб чиқаришига имконият яратади. Жаҳон иқтисодиётида ўзининг муносиб ўрнини эгалашга интилаётган Республикамизда инновацион фаолиятни ривожлантириш, халқаро тажрибага таянган ҳолда унинг асосий тамоилларини ўрганиб, корхоналарнинг кундалик фаолиятида кенг ва асосли равишда қўллаш давр талабидир.

Корхоналарда инновация ва инновацион фаолиятни тадқиқ қилишдан аввал “инновация” ва “инновацион фаолият” атамаларининг келиб чиқиши ва уларнинг замонавий талқинини беришдан бошлашни мақсадга мувофиқ деб ҳисобладик.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Иқтисодий категория сифатида “инновация” тушунчаси биринчи марта Й.Шумпетер томонидан 1912 йилда «Иқтисодий ривожланиш назарияси» асарида таклиф этилган [3]. Шумпетер инновациянинг беш хил кўринишини таклиф этган:

- истеъмолчиларга номаълум бўлган янги маҳсулотни ёки янги турдаги маҳсулотни (истеъмолчилар учун янгилик) жорий этиш;
- янги ишлаб чиқариш усулини жорий этиш;
- илгари кириб борилмаган янги бозорни очиш;
- янги хом ашё манбасини топиш;
- соҳада (ташкилотда) янги ташкилий тузилмани жорий этиш.

Шумпетернинг ишларидан бугунгача ўтган даврда жуда кўп хорижий ва маҳаллий олим ва тадқиқотчилар томонидан бу атамаларга берилган таърифлар 1.1-жадвалда келтирилган. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 2020 йилнинг 7 апрелида қабул қилинган “Инновацион фаолият тўғрисида”ги қонунда “Инновация” – фуқаролик муомаласига киритилган ёки шахсий эҳтиёжлар учун фодаланиладиган, қўлланилиши амалиётда катта ижтимоий-иқтисодий самарага эришишни таъминлайдиган янги ишланмадир[4] деб кўрсатилган.

1.1-Жадвал. Инновация тушунчасига хорижий ва маҳаллий олимларнинг келтирган таърифлари ³

№	Муаллифлар	Келтирилган таърифлар
1.	Й.Шумпетер	инновация бу тадбиркорлик рухи билан рағбатлантирилган ишлаб чиқариш омиллари янги комбинацияси[5].
2.	В.И. Павлюченко	инновация бу натижада ёки илмий, амалий ва ташкилий ишнинг дастлабки натижасидир [6]
3.	Б. Санто	инновация бу ғоялар ва ишланмалардан амалий фойдаланиш орқали энг яхши маҳсулот ёки технологияни яратишга имкон берадиган ижтимоий, техник ва иқтисодий жараён деб таърифлади[7].
4.	К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю	инновация (ёки инновациялар) – бу янги маҳсулотни ишлаб чиқариш, янги ишлаб чиқариш технологиясидан ёки бизнесни ташкил этишнинг янги шаклидан фойдаланиш демакдир деб таърифлашган [8].
5.	Ф. Котлер	инновациялар ташкилотларнинг бозор асослари нуқтаи назаридан оммавий ишлаб чиқаришга мўлжалланган ва бозорга тақдим этиладиган, шунингдек истеъмолчи томонидан бутунлай янги ёки ноёб хусусиятларга эга бўлган ғоя, маҳсулот ёки технология сифатида талқин қилади[9].
6.	Б.Твисс	инновацияларни ихтиро ёки ғоя иқтисодий таркибга эга бўлиш жараёни деб таърифлайди [10].
7.	Ф. Никсон	инновация бу такомиллаштирилган жараёнлар ва маҳсулотлар бозорида пайдо бўлишига олиб келадиган чора-тадбирлар (техник, ишлаб чиқариш ва тижорат) мажмуисидир[11].

8. В.Х. Трибушная Олимнинг фикрига кўра, инновация уч жиҳатдан кўриб чиқилиши лозим[12]:
- ҳар қандай жараённинг қўлланилиш соҳасидан қатъи назар, самарадорлигини ошириш учун илм-фан, техника ва ижодкорликнинг сўнгги ютуқларини амалда қўллашда ифодаланган интеллектуал фаолиятнинг якуний натижаси сифатида;
 - фаолиятнинг турли соҳаларидаги янгиликлар орқали сотиладиган маҳсулотнинг махсус тури сифатида. Шу нуқтаи назардан, инновациялар товар маҳсулотларига хос бўлган қонунлар – талаб, таклиф, рақобат ва бошқаларга буйсилади;
 - жамиятнинг янгиликка бўлган муносабатини, белгиланган асосларнинг ўзгаришини, ривожланишнинг бир босқичидан бошқасига ўтишини сезиларли даражада белгилайдиган ижтимоий ҳодиса сифатида.
9. М.Додгсон “инновация илмий, технологик, ташкилий ва молиявий фаолиятдан иборат бўлиб, янги (ёки яхшиланган) маҳсулот, янги (ёки яхшиланган) ишлаб чиқариш жараёни ёки қурилмалар тижоратига олиб келади.
10. Ф.Янсен “инновация бу янги нарсани тижоратлаштиришдир”. Энг муҳим янгилик бу янги бизнес, аммо у бошланғич янгилик ва кейинги инновацион тўлқин ёки “инновацион майдон”га асосланган бизнес ғояни ўз ичига олади[13].
11. Л.Водачек, О.Водачкова инновация бу тизим сифатида корхона фаолиятининг мақсадли ўзгариши[14].
12. Ю.В. Яковец инновация – бу “ишлаб чиқаришдаги сифат

- ўзгаришлари” ҳисобланади[15].
13. А.И. Пригожий инновация “...мақсадли ўзгариш сифатида амалга ошириш муҳитига (ташкилот, аҳоли, жамият ва бошқалар) янги нисбатан барқарор элементларни киритади. Инновация. Жараёни, яъни қандайдир тизимнинг бир ҳолатдан иккинчисига ўтиши демакдир”[16].
14. А.В. Гугелев “Инновация – бу бошқарув тизимининг субъекти томонидан мураккаб тизимда амалга ошириладиган мақсадли ўзгаришлар мажмуасидир”[17].
15. А.С. Барютин “Инновацияни табиатда мураккаб бўлган ва маълум бир ижтимоий эҳтиёжларни қондирадиган тубдан янги ёки ўзгартирилган амалий воситаларни (инновацияларни) яратиш, тарқатиш ва улардан фойдаланиш учун мавжуд тизимлар ва тузилмаларга ҳар хил ўзгаришларни киритишдан иборат керакли ва иқтисодий, техник ва ижтимоий самарани беради бошқариладиган жараён” деб тушунади[18].
16. Ш.Тацуно инновация “Охир -оқибатда фойданинг ошишига ёки хизматнинг яхшиланишига олиб келадиган ғояни қўллашни англатади”[19].
17. Р.Д. Дусмуратов Инновация ижодий-интеллектуал фаолиятнинг якуний натижаси бўлиб, янги ёки такомиллашган маҳсулот кўринишида мужассамлашади ва бозорда сотишга мўлжалланади ёхуд амалий фаолиятда фойдаланиладиган янги ёки такомиллашган технологик жараён ҳисобланади[20].
18. Н.Қ. Йўлдошев Инновация – бу инноваторни рақобатчиларга нисбатан устунликка эриштирадиган товар ёки хизматни лойиҳалаштириш, ишлаб чиқариш, сотиш, сотувдан кейинги хизмат кўрсатишга янгича

ёндашув демакдир. Инновация – ишлаб чиқариш, маҳсулотлар, хизматлар, бошқарувда ижобий сифат ўзгаришларини яратиш лозим[21].

19. Р.И.Гимуш, Ф.М.Матмуродов “инновация – бу янгиликдир ва уни қайсидир соҳада қўлланилишидир”[22].
20. Ш.Д. Эргашходжаева “Инновациялар жамият ривожланиши асосий қонунларини амалга оширишнинг зарурий элементи, унинг ривожланиш ва динамиклик шартини ҳисобланади. Жамиятда ташкилотларнинг ривожланиши улар фаолиятининг барча жабҳаларига дахлдор бўладиган хилма-хил инновацияларни ўзлаштириш йўли билан рўй беради”[23].
21. А.Норов «инновация – ишлаб чиқаришнинг технологик асосларини тубдан модернизациялаш натижасини акс эттиради ва янгилик бўлганлиги туфайли, биринчидан, маълум бир иқтисодий субъектнинг юқори даражадаги ноаниқлиги, иккинчидан, унинг ҳаётий цикли давомида узок муддатли самараси билан тавсифланади, яъни инновацион жараённинг узлуксизлиги ҳисобга олинади. Бундан келиб чиқадикки, инновация ўзига хослик ва доимийликни уйғунлаштиради»[24]

1.1-Жадвалдан кўриниб турибдики, олимлар томонидан “инновация” тушунчасининг ўзига хос умумий жиҳатлари ажратиб кўрсатилган.

Илмий адабиётларда мавжуд бўлган “инновация” тушунчаси таърифларини ўрганиб ва илмий ишимиз мавзусидан келиб чиққан ҳолда тадқиқотимиз давомида фойдаланиш учун қуйидаги таърифни қабул қиламиз: “Инновация бу корхоналар фаолиятида сифат жиҳатдан янги истеъмол хусусиятларига эга бўлган маълум бир маҳсулот (хизмат)ни ишлаб чиқариш (яратиш) имконини берадиган ишланмадир”.

Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик палатаси томонидан 2020 йил 7 апрелда қабул қилинган, Сенат томонидан 2020 йил 19 июнда маъқулланган “Инновацион фаолият” тўғрисидаги қонуннинг 18-моддасида инновацияларнинг қуйидаги турлари келтирилган:

маҳсулотга оид инновациялар — техник ва технологик жиҳатдан янги ёки такомиллаштирилган маҳсулотни (ишларни ва хизматларни) ишлаб чиқишга ҳамда жорий этишга қаратилган инновациялар;

жараёнга оид инновациялар — техник ва технологик жиҳатдан янги ёки такомиллаштирилган ишлаб чиқариш ёхуд таълим усуллари ишлаб чиқиш ва жорий этишга, шунингдек технологиялар трансферини амалга оширишга қаратилган инновациялар;

маркетингга оид инновациялар — маҳсулотларнинг дизайни ва қадоқларидаги ўзгаришларни қамраб олувчи янги ёки такомиллаштирилган усулларни жорий этишга, маҳсулотни (ишларни ва хизматларни) сотиш ва тақдим этишнинг янги усулларидан фойдаланишга, янги нархлаш стратегияларини шакллантиришга қаратилган инновациялар;

ташкилий инновациялар — бизнесни ташкил этиш ва юритиш, иш ўринларини ташкил этиш ва ташқи алоқаларни йўлга қўйишнинг янги ёки такомиллаштирилган усуллари жорий этишга қаратилган инновациялар.

1.1-Расм. Инновация турлари (Қонун моддасида келтирилган маълумотларга асосан муалиф томонидан ишлаб чиқилди)

Инновацияни яратиш, ўзлаштириш ва тадбиқ этиш жараёни инновацион фаолият деб аталади.

Корхонанинг инновацион фаолияти корхонанинг умумий мақсадларига эришишга қаратилган бўлиб, қуйидагилардан иборат бўлади:

1. Янги маҳсулот ёки хизмат турларини ишлаб чиқиш ва тадбиқ этиш.
2. Ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ёки хизматларни такомиллаштириш.
3. Корхонадаги анъанавий маҳсулот ёки хизматларни ишлаб чиқариш жараёнини такомиллаштириш ва ривожлантириш.
4. Корхона фаолияти самарадорлигини ва рақобатбардошлигини янада ошириш учун шароит яратиш.

1.2-Расм. Инновацион жараён. (Муаллиф томонидан шакллантирилган)

Инновацион фаолият борасида бир қанча хориж олимлари томонидан келтирилган таърифлар қуйидаги 1.2-жадвалда акс этган.

1.2-Жадвал

Инновацион фаолият тушунчасига хориж олимлари томонидан келтирилган таърифлар (Муаллиф томонидан шакллантирилган)

№	Муаллифлар	Келтирилган таърифлар
1.	П. Друкер	инновацион фаолият - бу тадбиркорга ўзгаришлардан фойдаланиб, уни янги имкониятларга айлантиришга имкон берадиган, масалан, янги бизнесни бошлаш

- ёки янги хизматларни кўрсатиш учун имкон берадиган махсус воситадир.
2. Й.Шумпетер инновацияларни жорий қилиш жараёнини бир текис давом этмаслигини, кўтарилиш ва пасайишлар билан ажралиб туришини исботлади. Битта инновацион тадбиркор технологик ва молиявий чекловларни енгиб, даромад олишининг янги усулларини кашф этиши билан, бошқалар дарҳол унга эргашадилар.
 3. Д.А.Ришков инновацион фаолиятнинг ривожланиши - бу янги технологияларга оид билимларни моддийлаштириш орқали янги ҳолатга ўтиш жараёни, шунингдек, уларнинг ресурс салоҳиятини сифатини ошириш ва рақобатдош устунликларини кенгайтириш мақсадида инновацион инфратузилма объектларининг ўзаро боғлиқликларининг барқарор тизимини шакллантириш жараёни деб ҳисоблаш керак.
 4. И.В. Роздолская инновацион фаолиятнинг ривожланиши, тизимда содир бўлаётган ва ривожланиш мақсадларига эришиш учун инновацион имкониятларни мустаҳкамлашга ва улардан фойдаланишга қаратилган ўзгаришларнинг комплексини ифодаловчи турли жараёнларнинг комбинацияси сифатида таърифлайди.
 5. М.Е. Касс инновацион фаолиятнинг ривожланиши “... инновацияларни амалда қўллаш орқали ўз хусусиятларига кўра товарларни (маҳсулотларни, хизматларни) ва технологияларни яратишга олиб келадиган иқтисодий жараён” деб талқин қилади.
 6. Д.И. Кокурин. Инновацион фаолият - бу инновация ва инновацион жараён тушунчалари мажмуасидир.

Tadqiqot metodologiyasi

Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра инновацион фаолиятнинг ривожланиши маҳсулот ва жараён янгиликларини жорий этиш орқали бозор имкониятларини кенгайтириш билан корхонанинг сифат хусусиятларини ўзгариши деб ҳисоблаш керак. Шу ўринда назарий тадқиқотлар ва таҳлил натижаларидан умумий хулоса чиқарган ҳолда, бизнинг фикримизча, Инновацион фаолият -бу янги эришилган илмий техник натижаларни, янги, илгари бўлмаган маҳсулот ёки хизмат турларини яратиш ва бозорга чиқариш, янги такомиллаштирилган технологик жараёнларни амалиётда қўллаш ва шулар билан боғлиқ қўшимча илмий-техник тадқиқотлар жараёнидир. Яъни бу турли инновацион ишланмаларни яратиш ва ишлаб чиқаришга тадбиқ этишдан иборат узулуксиз жараёндир. Демак, юқорида келтирилган таърифлар, изоҳларга асосланиб инновацион фаолият бу - янги ишланма ва ихтироларни яратиш ва уларни, янги маҳсулот ёки хизматларни, ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш жараёни деб хулоса қиламиз.

Тўпланган маълумотлар асосида кузатиш ва иқтисодий таҳлилни қиёслаш, тизимли ёндашув ҳамда мантиқий ёндашув каби услублардан самарали фойдаланилди. Мақолада илмий абстракциялаш, таҳлил ва синтез, тадқиқот ишига оид қарашларни, фикрларни таҳлил қилишда индукция ва дедукция усуллари кенг қўлланилди.

Ушбу тадқиқот маълумотлари расмий манбалардан олиниб, таниқли иқтисодчи олимларнинг иқтисодиётни ривожлантиришда инновацияларнинг роли бўйича илмийназарий қарашларини қиёсий таҳлил қилиш, хориж тажрибаларини умумлаштириш ва мамлакатимизда эришилаётган ютуқлар бўйича олинган натижаларга таянган ҳолда инновацион тадбиркорликни ўрганишга эришилди.

Tahlil va natijalar

Корхонанинг инновацион фаолияти, яъни янги маҳсулотларни яратиш, янги технологияларни ишлаб чиқиб уни тадбиқ этиш, молиявий, тижорий, бошқарувда янги ёндашувлардан фойдаланиш каби фаолияти, унинг илмий, илмий - техник ютуқларни идрок этиш ва улардан фойдаланиш қобилиятига чамбарчас боғлиқ бўлади. Корхонанинг инновацион фаолияти бу тўпланган илмий, илмий-техник ва интеллектуал салоҳиятни маҳаллий ва халқаро миқёсда идрок этиш ва ишлатиш қобилияти билан тавсифланади.

Аксарият корхоналарнинг инновацион фаолияти бир нечта умумий босқичлардан иборат бўлиб, уларни қуйидаги кетма кетликда ифодалаш мумкин.

1. Корхона ривожланиш стратегиясини шакллантириш ёки қайта кўриб чиқиш.
2. Инновациянинг долзарб йўналишини аниқлаш ва унинг стратегиясини танлаш.
3. Янги ғоялар ёки маҳсулотлар ва жараёнлар учун ишлаб чиқариш мезонларини аниқлаш.
4. Ғоялар ва уларнинг таҳлили.
5. Ғояларни Лойихалар шаклига келтириш ва уларни, технологик, молиявий ва маркетинг жihatларини таҳлил қилиш.
6. Янги маҳсулот, жараён ёки хизматни ишлаб чиқиш (яратиш); бу жараён илмий тадқиқотлар, маҳсулотни синов нусхаларини яратиш ва синовдан ўтказиш каби ишларни назарда тутати.
7. Маҳсулотни ишлаб чиқаришга тайёрлаш, таъминот ва сотувга чиқариш каналларини тайёрлаш.
8. Инновацияни тижоратлаштириш.

Корхонанинг соҳаси, молиявий имкониятлари, фаолият кўрсатаётган бозори каби омиллар таъсирида бу босқичлардан баъзилари амалиётда қўлланилмаслиги ҳам мумкин. Телекоммуникация соҳасида алоқа хизматларини кўрсатиш йўналишидаги корхоналарнинг катта кичиклигига, молиявий имкониятларига қараб, илмий тадқиқотлар босқичи корхона миқёсида бажарилмаслиги мумкин. Бундай ҳолатда корхона илмий тадқиқот натижаларини махсус илмий тадқиқотлар билан шуғулланувчи ташкилотлардан сотиб олиши ёки илғор корхоналар тажрибасидан фойдаланиши мумкин.

Бошқача қилиб айтганда, инновацион фаолиятнинг *моҳияти* – маҳсулотлар, технологиялар, хизмат кўрсатиш ва ишлаб чиқаришни ташкил этиш соҳасида янги ғояларни излаш ва ғоядан янги маҳсулотгача бўлган, *юқорида келтирилган жараённи босқичма босқич* ташкил этишдир.

Қуйидаги чора -тадбирлар иқтисодиётда бу мақсадга хизмат қилади:

- янгиликларга бўлган эҳтиёжни яратадиган ва уларни рақобат асосида қабул қила оладиган тадбиркорлик муҳитини ривожлантириш;
- интеллектуал ижод маҳсули сифатида янгиликларнинг доимий келишини таъминлайдиган, кейинчалик ишлаб чиқаришга жорий этиладиган илмий - тадқиқот ташкилотларини яратиш ва қўллаб -қувватлаш;
- илмий-ижодий кадрлар тайёрлашни, уларни молиялаштиришни, моддий - техник таъминлашни ва моддий рағбатлантиришни ташкил этиш;
- инновацион жараёнларни ривожлантириш учун таянч бўла оладиган устувор илмий тадқиқотларни бюджетдан молиялаштириш.

Илм-фан ва технология соҳасида, одатда, ғоянинг пайдо бўлишидан, унинг янги маҳсулотга тадбиқ этилиши, ишлаб чиқаришдан эскириб кетгунига қадар ўтган вақт инновациянинг ҳаётий цикли деб аталади. Маҳсулотнинг ҳаётий цикли янги ускуналарни ишлаб чиқаришга илмий -техник тайёргарлик, уни ишлаб чиқариш, ишлатиш ва утилизация қилиш каби босқичларни ўз ичига олади. Маҳсулот ишлаб чиқаришни техник ва технологик жиҳатдан ўз вақтида янгилаб туриш учун янги технологиянинг ҳаётий цикли таҳлил қилинади.

Корхоналарнинг инновацион фаолиятини назарий асосларини қисқача кўриб чиқамиз:

1. Инновациялар ва инновацион фаолият ҳар бир корхонанинг муваффақиятли ривожланишини, бозордаги рақобатбардошлигини ва молиявий барқарорлигини таъминловчи асосий омиллардан биридир.
2. Ҳар бир корхонада ўз молиявий, илмий-техник имкониятлари миқёсида инвестицион фаолиятни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ.
3. Инновацион фаолият корхонадан маълум молиявий ресурслар ва инвестицияларни талаб этади.
4. Инновацияларнинг ҳаётий цикли чекланган бўлиб, бу ҳолат инвестицион жараёни узулуксиз ташкил этилишини талаб этади.

Тўғри ташкил этилган инновацион фаолият корхонадан салмоқли молиявий, инсоний ресурсларни талаб этиши билан бирга, натижада жуда катта самара бериб, катта ютуқларга эришиш имкониятини ҳам беради. Мисол учун *Samsung, Microsoft, Google, Apple* компаниялари ҳозирги кунда энг йирик инновацион компаниялар ҳисобланади. Бу рўйхатни давом этдириш мумкин. *Apple* компанияси ўз фаолиятини 20-асрнинг 80-йилларида персонал компьютерларни ишлаб чиқариш билан бошлаб, 2007 йилдан мобиль телефонлар, планшетлар, аудио плеърлар ва iPadларни ишлаб чиқаривчи гигант корпорацияга айланди. Компаниянинг ҳар бир маҳсулоти ўзига тегишли сегментда инкилоб қилиб келмоқда. Бундай натижаларга эришишда мазкур компаниянинг биринчи ўринда узоқ муддатли инновацион жараёни ривожланишига улкан аҳамият бериб инвестициялар киритиши муҳим ўрин эгаллайди. *Apple* компаниясининг молиявий ҳисоботида кўра 2020 йилнинг иккинчи чорагида компания 4,8 миллиард АҚШ долларни, яъни умумий даромадини 8% ни тадқиқот ва ишланмаларни яратишга сарфлаган. Умуман олганда инновацион лидер корхоналар ўз даромадларининг 20% гачасини илмий тадқиқот ва янги ишланмаларни яратишга сарф этишлари мумкин. *Аксинча, баъзи ҳолларда нотўғри ташкил қилинган инновацион жараён ёки хато*

йўлларни танлаш оқибатида молиявий йўқотишларга ва хатто корхонаниг инқирозига ҳам сабаб бўлиши мумкин. 90- йилларнинг машҳур телекоммуникация компанияси Nokia ни мобил алоқа телефонларини ишлаб чиқариш бозорини йўқотганини эслаш кифоядир. Инновацион фаолиятнинг самарадорлигини аниқлаш ҳар қандай инновацион лойиҳани ажралмас қисми бўлиши керак.

